

Информационные технологии в здравоохранении

Бахромова Одина Алишер кизи

Магистр, Ташкентская медицинская академия, факультет

Общая хирургия Узбекистан, Ташкент

E-mail: azimbaevaodina4@gmail.com

Хаялиев Р.Я – Доцент медицинских наук

Рахманова Ф.К – Старший преподаватель ТАТУ

Ташкент 2023

Аннотация: в данном тезисе изучены информационные технологии и использование их в здравоохранении, а также изучена медицинская информационная система и её роль в здравоохранении.

Ключевые слова: информационные технологии, здравоохранение, медицинская информационная система, медицинские услуги.

Информационные технологии в здравоохранении с каждым годом находят все большее применение. Например, в ЕС за последние 15 лет в исследования в области информационных технологий (ИТ) в здравоохранении было инвестировано около 500 млн евро.

Современные информационные технологии в здравоохранении- это набор методов и средств для обработки медицинских данных в общей технической системе, а также для создания, использования, хранения, передачи и защиты информационных продуктов. Его применение заключается в решении задач, поставленных в области медицинских информационных систем.

Медицинская информационная система (МИС) определяет и планирует все ресурсы медицинского учреждения, используя специальное программное обеспечение, компьютерную технику, необходимое медицинское оборудование и средства связи для поддержки лечебно-диагностической, финансовой, административной, бухгалтерской и сервисной деятельности учреждения с целью предоставления качественных медицинских

услуг пациентам. МИС-это инструменты, которые варьируются от универсальных до специфических.

Специализированные МИС более эффективны, поскольку учитывают все особенности конкретного медицинского учреждения. Универсальные используют компоненты показателей, общих для большинства медицинских учреждений и их подразделений. Использование информационных технологий в здравоохранении позволяет контролировать эффективность и результативность лечебного процесса и реабилитации пациентов.

Использование информационных технологий в здравоохранении.

Медицинская информатика может значительно улучшить работу системы здравоохранения, делая здравоохранение более доступным для населения и позволяя эффективно предоставлять медицинские услуги. Это возможно путем изменения организационных проблем в системе, повышения качества медицинских услуг и одновременного снижения финансовых затрат на их предоставление. В тоже время она способствует улучшению работы всех компонентов здравоохранения, например, упрощению регистрации пациентов, организации и сокращению рабочего времени специалистов, автоматическому учету оплаты койко-мест, управлению выпиской лекарств и упрощению ввода и получения статистических данных.

Мировой опыт развития и применения информационных технологий показывает, что эта отрасль обладает неограниченным потенциалом для решения проблем общества.

Применение информационных технологий в медицине

Возможности современных ИТ в здравоохранении позволяют оказать положительное влияние на все аспекты медицинского обслуживания. Применение информационных технологий в медицине также позволяет:

Применение информационных технологий в медицине :

проводить дистанционное обучение;
налаживать связи с коллегами для обмена опытом;
получать новейшую информацию в области здравоохранения.

Кроме этого, технологии позволяют улучшить управление лечебным учреждением.

Медицинские системы дают возможность автоматизировать работу:

- администрации клиники;
- планово-экономического отдела;
- отдела кадров;
- финансовой службы;
- аптеки;
- материальных служб.

Также управляющим предоставляется возможность более эффективно взаимодействовать с фондом обязательного медицинского страхования, территориальным органом управления здравоохранением. ИТ в медицине позволяет оптимизировать работу врачей,

регистратуры, приемного отделения и других служб.

Кроме этого, использование инновационных систем упрощает систему лекарственного обеспечения учреждения. Новые технологии помогают быстро:

- проводить регистрацию приходно-расходных операций;
- выполнять контроль складов;
- формировать заявки на поставки лекарственных препаратов;
- контролировать расход медикаментов;
- проводить списание материалов, препаратов;
- создавать и передавать вышестоящим органам отчетную документацию.

Вывод: мировой опыт разработки и применения информационных технологий свидетельствует о неограниченном потенциале этой отрасли по решению социальных задач общества.

Список литературы

1. Зубов Е.В., Гатаутдинова Г.Ф., Гуляева О.В. Медицинские информационные системы. Перспективы развития // Актуальные вопросы педиатрии. Пермь: Книжный формат, 2017. С. 79-83.
2. Когаленок В.Н., Царева З.Г., Тараканов С.А. Проблемы внедрения медицинских информационных систем автоматизации учреждений здравоохранения. Комплекс программных средств «Система автоматизации медикострахового обслуживания населения» // Врач и информационные технологии, 2012. № 5. С. 73-77.
3. Колтун М.А., Сапон К.С. Некоторые проблемы автоматизации задач в сфере здравоохранения // Аллея науки, 2018. № 1. С. 838-840.
4. Чебышева Н.В. Информационные технологии и их применение в современной системе здравоохранения // Актуальные концепции развития гуманитарных и естественных наук: экономические, социальные, философские, политические, правовые аспекты. Материалы международной научно-практической конференции. Статья в сборнике трудов конференции, 2016. С. 115-117.